

Blockchain: para los contratos y licitaciones Públicas en América Latina.

Manuel Quintero A.
Abogado-investigador

Blockchain es una tecnología Peer to Peer, su naturaleza es la descentralización, haciendo de su procedimiento poco riguroso, sus efectos son inmediatos y fiables. Está protegido con enlaces criptográficos, dándole un carácter inmutable, técnicamente no puede ser manipulado ni revisado por terceros. El sistema de encriptado de blockchain es similar a grabar un carácter en piedra, no se puede borrar, es básicamente el funcionamiento de una Blockchain Pública. El sentido de esta función es demostrar que la primera persona que realizó la transacción es la propietaria del documento. Su implementación fue en el sector financiero en los primeros años de uso, en específico como plataforma de la moneda virtual Bitcoin, posteriormente surgieron innumerables coin y con ellas diversas plataformas, así por ejemplo podemos mencionar la red de ethereum y los smart contract. La tecnología reúne las características indicadas para ser utilizada en muchos trámites de rigor, como el registro de propiedad intelectual, traspaso de bienes, actualización de datos de gobierno, registro de tierras e incluso en el área legal.

Las naciones del mundo se han visto en la necesidad de dirigir cantidades considerables de gastos al sector salud para contrarrestar los efectos del coronavirus, a su vez el destinar recursos a otros sectores como el agro y financiero que no dejan de preocupar. La situación es que los estados están destinando cantidades de dinero y de recursos globales para afrontar el problema social que ha desencadenado la crisis de salud mundial, los gobiernos de latinoamérica se han caracterizados por su incapacidad de resolver los problemas sociales regularmente, la falta de madurez política que los empuja a una carencia de transparencia fiscal.

Blockchain es descentralizada, existen menos probabilidades de fallas, es resistente a los ataques y a la colusión o de que se beneficien terceros. Es por su sistema de trazabilidad y seguridad en la cadena, lo que otorga inmutabilidad, es decir que lo escrito no se puede modificar. A su vez mantiene la capacidad de actualizar datos de empresas privadas que se pueden cotejar con leyes y contratos.

Una herramienta vinculada a blockchain son los smart contract que pueden fortalecer los procesos de las Licitaciones Públicas. Los smart contract son acuerdos descentralizados, autosuficientes para la gestión de actividades digitales. Se van ejecutando automáticamente a medida que se cumplen las condiciones. Si bien es cierto que están escrito en lenguaje no convencional, más bien informático, pueden servir de gran ayuda para estipular algunas cláusula susceptibles de ser aplicadas de causa-efecto casi inmediato.

Blockchain ofrece una certeza agregada a la firma digital, al certificar quien firmó el documento, fecha, hora y que el mismo no sea alterado en ningún punto y coma. La firma digital le da autoría mientras que blockchain le da mayor fortaleza con la seguridad jurídica que ofrece.

Las naciones latinoamericanas han sufrido de una pandemia peor que la actual por muchas décadas, que se encuentran en los estamentos de gobierno, es el virus de la corrupción producto de la mediocridad política estatal que repercute negativamente en la sociedad, promoviendo el poco desarrollo en los sectores de la educación, salud, laboral y democracia en general. Es momento de reinventarnos, de aplicar las tecnologías que nos ayuden a curar la incapacidad que impera en muchos gobiernos de las Américas, una solución es aplicar blockchain y smart contract para darle mayor credibilidad a los contratos estatales, garantizando una verdadera trazabilidad de los datos relevantes, asegurar el cumplimiento de los acuerdos públicos-privados y que se ejecuten concursos públicos justos, donde empresas medianas puedan participar en igual oportunidad con las grandes corporaciones.

